

Método neutrosófico para el análisis posquirúrgico mediato de craneotomía evacuadora, centrado en el proceso de atención de enfermería.

Neutrosophic method for the postoperative analysis of evacuating craniotomy, centered on the nursing care process.

Jeannette Mercedes Acosta Nuñez¹, María José Vásquez Guerrero², Catherine Dayenara Chávez Coronado³, and Erick Alexander Super Cholota⁴

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador. pg.docentejman@uniandes.edu.ec

² Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador. ea.mariajvg09@uniandes.edu.ec

³ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador. ea.davenaracc60@uniandes.edu.ec

⁴ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador. ea.erickasc88@uniandes.edu.ec

Resumen. El traumatismo craneoencefálico (TCE), resultado de un impacto en la cabeza, afecta gravemente las estructuras cerebrales y se asocia con manifestaciones clínicas que dependen de la gravedad y localización de la lesión. A nivel mundial, el TCE afecta a aproximadamente 1.5 millones de personas anualmente y es una de las principales causas de muerte neurológica en adultos jóvenes y mayores. En Ecuador, es la tercera causa de egreso hospitalario con una prevalencia del 11%. La presión intracraneal alta, común en estos pacientes, es una causa predominante de muerte y discapacidad, lo que requiere intervenciones médicas especializadas para minimizar daños secundarios. En este contexto, el objetivo de la investigación es implementar un método neutrosófico para el análisis posquirúrgico mediato de craneotomía evacuadora, enfocado en el proceso de atención de enfermería. Esto permitirá establecer cuidados de enfermería estandarizados para pacientes con TCE postoperatorios. Los resultados muestran que la correcta identificación de diagnósticos de enfermería y la definición de objetivos claros son fundamentales para mejorar la evolución del paciente. Por lo tanto, el proceso de atención de enfermería debe estar protocolizado en cada servicio quirúrgico, con el fin de guiar las intervenciones y establecer indicadores de calidad que aseguren una pronta recuperación del paciente después de la cirugía.

Palabras Claves: método neutrosófico, cuidados posoperatorios, craneotomía, traumatismos penetrantes de la cabeza.

Abstract. Traumatic brain injury (TBI), resulting from an impact to the head, severely affects brain structures and is associated with clinical manifestations that depend on the severity and location of the injury. Worldwide, TBI affects approximately 1.5 million people annually and is one of the main causes of neurological death in young and older adults. In Ecuador, it is the third cause of hospital discharge with a prevalence of 11%. High intracranial pressure, common in these patients, is a predominant cause of death and disability, requiring specialized medical interventions to minimize secondary damage. In this context, the objective of the research is to implement a neutrosophic method for the mediated post-surgical analysis of evacuator craniotomy, focused on the nursing care process. This will allow establishing standardized nursing care for patients with postoperative TBI. The results show that the correct identification of nursing diagnoses and the definition of clear objectives are essential to improve the patient's evolution. Therefore, the nursing care process must be protocolized in each surgical service, in order to guide the interventions and establish quality indicators that ensure a prompt recovery of the patient after surgery.

Keywords: neutrosophic method, postoperative care, craniotomy, penetrating head trauma.

1 Introducción

El traumatismo craneoencefálico (TCE) es una patología, que se caracteriza por una alteración cerebral en consecuencia de un impacto externo en la cabeza que altera al menos uno de los siguientes puntos: alteración de la conciencia, cambios neurológicos, producto de la fuerza externa que causa daño estructural, que comprometen el cuero cabelludo, el tejido cerebral y los vasos sanguíneos encargados de irrigar todo este tejido [1].

El TCE afecta 1,5 millones de personas anualmente, es la causa neurológica de muerte más común en el adulto joven y tiene un segundo pico de mortalidad en el adulto mayor de 60 años. Si tenemos en cuenta que el mundo actual ha sumado un nuevo reto a su desarrollo: el envejecimiento de sus poblaciones y se estima que para el 2025 se habrá sextuplicado el número de adultos mayores, lo que significa el 14% del total de habitantes en el planeta, la resultante será el incremento de la incidencia del TCE en el anciano [2].

La lesión puede comenzar en el momento de su aparición, que se conoce como lesión primaria, se caracteriza por el daño directo tras el impacto por el efecto biomecánico de aceleración-desaceleración, que dependen de la magnitud de la fuerza la dirección y el lugar de impacto, por otra parte la lesión secundaria se da a partir de varios procesos moleculares, metabólicos e incluso vasculares que se dan en consecuencia del traumatismo, activando cascadas que incrementan la liberación de aminoácidos excitotóxicos (glutamato) que activan receptores MNDA/AMPA, que alteran la permeabilidad de la membrana y por ende el agua intracraneal [3].

Por otra parte, la lesión terciaria se refiere a los daños ocasionados por una lesión primaria o secundaria que produce necrosis, apoptosis o anoikis que es una muerte celular que desencadena eventos de neurodegeneración. Se debe descartar que determinadas lesiones produzcan ciertos trastornos como respiratorio, cardiovasculares, previniendo las lesiones medulares que se pueden causar por una incorrecta movilización del paciente [4].

Para la valoración del estado neurológico, se utiliza la escala de coma Glasgow que se enfoca en 3 parámetros: apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora, de acuerdo a la puntuación se categoriza el grado de TCE, que son leve (Glasgow 3-15), moderado (Glasgow 9-12) y severo (Glasgow 3-8), en conjunto con una tomografía computarizada se puede dar un diagnóstico y la mejor opción terapéutica [5].

La monitorización intracraneal, puede deberse al aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo producido por una masa como un tumor, hemorragia o inflamación, permite evitar el deterioro neurológico y a su vez se puede identificar la efectividad terapéutica, para la medición se esta se utilizan diferentes transductores como el catéter intraventricular y sensores intraparenquimatosos, sin embargo es un proceso invasivo que aumenta el riesgo de infección y por otra parte no se encuentran disponibles en todas las unidades hospitalarias [6].

Los cuidados postoperatorios corresponden al periodo de recuperación física y psicológica, que comprende desde el momento que el paciente ingresa a la sala de recuperación hasta el alta hospitalaria de este, la recuperación del paciente depende del grado de satisfacción de las necesidades por eso dependen en gran medida de la calidad de los cuidados postoperatorios [7].

El postoperatorio se divide en dos etapas que son postoperatorio inmediato que es el tiempo que transcurre desde la salida del paciente del quirófano hasta la unidad de recuperación postanestésica (URPA), hasta que los efectos de la anestesia hayan disminuido, por lo tanto, se espera que el paciente se encuentre orientado, alerta, con las vías respiratorias permeables y hemo dinámicamente estable, este tiempo es aproximado de 2 a 4 horas. Por otra parte, el postoperatorio mediato, es desde el momento que el paciente es trasladado a hospitalización hasta que es dado de alta a su domicilio, que dura aproximadamente de 24 a 48 horas siguientes.

Los cuidados postoperatorios de enfermería que se brindan en pacientes con TCE, se enfocan en la valoración del paciente en cuando a los signos vitales, la permeabilidad de las vías respiratorias, la necesidad de aspiración, estado de la piel, apósitos quirúrgicos, drenajes, diuresis, efectos de los medicamentos, función intestinal, después de satisfacer las necesidades inmediatas, se ayuda a la deambulación temprano según el tipo de intervención y la necesidad, para posteriormente prepararlo para el alta [8].

El traumatismo craneoencefálico está considerado como una de las causas principales de morbimortalidad a nivel mundial y también como un problema de salud pública. La hipertensión intracraneal es la causa más frecuente de muerte y discapacidad en pacientes con lesión cerebral que requieren procedimientos especializados para reducir daños secundarios. Una de estas intervenciones es, por ejemplo, la disposición terapéutica de la cabeza en diversos grados de elevación de la cabecera de la cama, siendo una manera sencilla de prevenir lesiones secundarias. El objetivo es estandarizar el proceso de atención de enfermería en un paciente post quirúrgico inmediato de una craneotomía Evacuadora para disminuir la morbi-mortalidad [9].

En este contexto, la presente investigación tiene como objetivo desarrollar un Método neutrosófico para el análisis posquirúrgico mediato de craneotomía evacuadora, centrado en el proceso de atención de enfermería.

2 Materiales y métodos

El análisis posquirúrgico mediato de craneotomía evacuadora centrado en el proceso de atención de enfermería, puede ser modelado como un problema de toma de decisión multicriterio [10]. De modo que se tenga [11] [12]:

- Un conjunto de procesos base que forman parte del cuidado de enfermería $R = \{R_1, \dots, R_n\}$, $n \geq 2$;

- Que son expuestos al conjunto de alternativas que representan los casos posquirúrgicos mediatos de craneotomía evacuadora, objetos de estudio $I = \{I_1, \dots, I_m\}$, $m \geq 2$;

El análisis está conformado por el grupo de criterios que determinan el proceso de atención de enfermería, que pueden ser modelado mediante los números neutrosóficos propuestos por Smarandache [13, 14].

El nivel de impacto de un criterio se puede expresar mediante una relación directa de su influencia o la negación de este con un espectro de neutralidad representando un dominio numérico neutrosófico de Valor Único (SVN por sus siglas en Inglés). El nivel de impacto es expresado mediante tres condiciones:

- Un criterio $\langle A \rangle$ puede implicar negativamente por un criterio $\langle B \rangle$ de modo que si $\langle A \rangle$ disminuye $\langle B \rangle$ disminuye según el nivel de implicación entre los conceptos con un grado de neutralidad $\langle \text{neut}A \rangle$.
- Un criterio $\langle A \rangle$ puede implicar positivamente por un criterio $\langle B \rangle$ de modo que si $\langle A \rangle$ incrementa B incrementa según el nivel de implicación entre los conceptos con un grado de neutralidad $\langle \text{neut}A \rangle$.
- Un criterio $\langle A \rangle$ no posee implicación por un criterio $\langle B \rangle$ de modo que las variaciones de $\langle A \rangle$ no poseen implicación en $\langle B \rangle$.

La definición original de valor de verdad en la lógica neutrosófica es mostrado como [15-18]:

Sean $N = \{(T, I, F) : T, I, F \subseteq [0, 1]\}^n$. Un valor neutrosófico es un mapeo de un grupo de fórmulas proporcionales a N , a partir de cada sentencia p se tiene:

$$v(p) = (T, I, F) \tag{1}$$

El método neutrosófico para el análisis posquirúrgico mediato de craneotomía evacuadora, centrado en el proceso de atención de enfermería, se diseñó mediante un flujo de trabajo compuesto por cuatro actividades que en su integración realizan el análisis mediante el comportamiento de los criterios específicos. A continuación se realiza una descripción de las actividades propuestas.

Actividad 1 análisis de la información

Para nutrir el funcionamiento del método propuesto, se identifican las fuentes de información y luego se almacenan en bases de datos para su posterior transformación y análisis. Dicha actividad utiliza la base de conocimiento empírica organizacional. Consiste en la recolección de informaciones históricas almacenadas de pacientes con craneotomía evacuadora.

Apoyado en la neutrosofía se obtiene una mejor interpretabilidad de los datos, utilizan los conjuntos SVNS los cuales permiten el empleo de variable lingüísticas. Los criterios de evaluación son expresados mediante un universo de discurso se denota como (X) . Donde el conjunto neutrosófico de valor único se define como A sobre X , el cual es un objeto de la forma, como se muestra en la ecuación 2.

$$A = \{(x, uA(x), rA(x), vA(x)) : x \in X\}d \tag{2}$$

Donde: $(x)X \rightarrow [0,1]$, $rA(x) \rightarrow [0,1]$, $vA(x) \rightarrow [0,1]$; con $0 \leq uA(x) + rA(x) + vA(x) \leq 3$ para todo $x \in X$. El intervalo (x) , $rA(x)$ y $vA(x)$ denotan las membrecías a verdadero, indeterminado y falso de x en A , sucesivamente. El valor del conjunto neutrosófico de se expresa tal como muestra la ecuación 3.

$$A = (a, b, c) \tag{3}$$

Donde: $a, b, c \in [0,1]$, $a+b+c \leq 3$

Actividad 2 transformación de los datos

Cada dato describe las características que describen el indicador, a partir de números neutrosóficos [19], [20] . Sea $A^* = (A_1^*, A_2^*, \dots, A_n^*)$ sea un vector de números SVN, tal que: $A_j^* = (a_j^*, b_j^*, c_j^*)$, $j=(1,2, \dots, n)$, $B_i = (B_{i1}, B_{i2}, \dots, B_{im})$ ($i = 1,2, \dots, m$), sean m vectores de n SVN números.

Tal que $B_{ij} = (a_{ij}, b_{ij}, c_{ij})(i = 1,2, \dots, m)$, ($j = 1,2, \dots, n$), Las B_i y A^* obtenido mediante la ecuación 4:

$$d_i = \left(\frac{1}{3} \sum_{j=1}^n \left\{ (|a_{ij} - a_j^*|)^2 + (|b_{ij} - b_j^*|)^2 + (|c_{ij} - c_j^*|)^2 \right\} \right)^{\frac{1}{2}} \tag{4}$$

($i = 1,2,3 \dots, m$)

Se emplea la media de similaridad a partir de la obtención de la distancia euclidiana tal como expresa la ecuación 5.

$$F_{a_j} = \{v_1^j, \dots, v_k^j, \dots, v_l^j\}, j = 1, \dots, n \quad (5)$$

El cálculo permite la obtención de la medida de la alternativa A_i , a partir de la similitud el método, se debe buscar cuál de los datos tienen mayor cercanía al conjunto solución S_i , mediante la vecindad se obtiene un orden de las alternativas. Mientras más pequeña sea la vecindad mayor será la similitud.

Actividad 3 Filtrado y comparación de los datos

La actividad consiste en evaluar el comportamiento de los indicadores de análisis para un determinado proceso de cuidado de enfermería. Para ello se utiliza la escala lingüística $S, V_k^j \in S$.

Donde: $S = \{S_1, \dots, S_g\}$ que representan el conjunto de etiquetas lingüísticas para evaluar las características del cuidado de enfermería C_k .

La evaluación realizada es considerada la preferencia del proceso a partir de la cual se obtienen:

$$P = \{P_1, \dots, P_e\},$$

Los valores obtenidos son comparados con los datos almacenados previamente, se realiza un proceso de comparación mediante la distancia euclidiana tal como expresa la ecuación (6).

$$S = 1 - \left(\frac{1}{3} \sum_{j=1}^n \left\{ (|a_{ij} - a_j^*|)^2 + (|b_{ij} - b_j^*|)^2 + (|c_{ij} - c_j^*|)^2 \right\} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (6)$$

La función S determina la similitud entre los valores de los datos almacenados y las preferencias obtenidas realizando la comparación con toda la vecindad existente.

Actividad 4 Generación de recomendaciones

A partir de la obtención de la similitud, se realiza el proceso de recomendaciones. Las recomendaciones se realizan a partir de los datos almacenados. Consiste en generar un ordenamiento sobre la vecindad de similitud. El mejor resultado será aquel que satisfaga las necesidades que caracterizan el proceso. En términos matemáticos, los que obtengan mayor similitud.

3 Resultado y discusión

El método neutrosófico para el análisis posquirúrgico mediato de craneotomía evacuadora, centrado en el proceso de atención de enfermería, fue implementado en siete casos de craneotomía evacuadora tomados como objeto de estudio. Los resultados son representados mediante las alternativas I, de modo que:

$$I = \{i_1, i_2, i_3\},$$

Valorado a partir del conjunto de características C que describen el cuidado de enfermería posquirúrgico mediato basado en NANDA y NOC [21], tal que:

$$C = \{c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6\},$$

Donde:

c_1 : Monitorización neurológica

c_2 : Cuidados de las úlceras por presión

c_3 : Cuidados del drenaje

c_4 : Monitorización de la presión intracraneal

c_5 : Manejo del dolor

c_6 : Protección contra las infecciones

A partir del conjunto de etiquetas lingüísticas que se presenta en la tabla 1 [19]:

Tabla 1: Términos lingüísticos empleados.

Término lingüístico	Números SVN
Extremadamente buena (EB)	(1,0,0)
Muy muy buena (MMB)	(0.9, 0.1, 0.1)
Muy buena (MB)	(0.8,0,15,0.20)
Buena (B)	(0.70,0.25,0.30)
Medianamente buena (MDB)	(0.60,0.35,0.40)
Media (M)	(0.50,0.50,0.50)
Medianamente mala (MDM)	(0.40,0.65,0.60)

Término lingüístico	Números SVN
Mala (MA)	(0.30,0.75,0.70)
Muy mala (MM)	(0.20,0.85,0.80)
Muy muy mala (MMM)	(0.10,0.90,0.90)
Extremadamente mala (EM)	(0,1,1)

A partir de la aplicación del método se obtienen como resultado la expresión de comparación que se muestra en la expresión 5, estos datos son almacenados en la base de caso para nuevos análisis.

$$P_e = \{B, M, B, MBMMB, B, \} \tag{7}$$

A partir de la corrida de los datos, se obtiene su filtrado que proporciona un mapa para cada alternativa objeto de análisis. Las Figuras 1 a 7 presentan el mapa de datos obtenido, mediante una gráfica de barra.

Figura 1: Mapa de datos del comportamiento de la alternativa 1.

Figura 2: Mapa de datos del comportamiento de la alternativa 2.

Figura 3: Mapa de datos del comportamiento de la alternativa 3.

Figura 4: Mapa de datos del comportamiento de la alternativa 4.

Figura 5: Mapa de datos del comportamiento de la alternativa 5.

Figura 6: Mapa de datos del comportamiento de la alternativa 6.

Figura 7: Mapa de datos del comportamiento de la alternativa 7.

Una vez obtenido el mapa de las alternativas se obtuvo el cálculo de la similitud que se muestra mediante la tabla 2.

Tabla 2: Similitud entre los casos y el perfil de análisis.

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7
0.65	0.7	0.8	0.95	0.85	0.75	0.80

A partir del análisis de los resultados se realiza el proceso de ordenamiento de alternativas. En la simulación se visualizan las alternativas objeto de atención. La expresión 8 muestra el resultado del ordenamiento realizado.

$$\{a_4, a_5, a_7\} \quad (8)$$

A partir del ordenamiento, el método realiza como recomendación la (a_4) que se corresponde con el caso más efectivo del cuidado de enfermería, el cual deberá ser tomado como referencia en primera instancia, y posteriormente (a_5) como segundo caso de referencia por su eficacia.

4 Discusiones

En el cuidado de los pacientes con TCE, el enfermero tiene un papel crucial en el mantenimiento de la homeostasis cerebral, pues es quien proporciona cuidados permanentes e informa sobre los cambios que se producen en el paciente. Una buena planificación de cuidados previene y reduce el daño cerebral secundario, por lo que disminuye las secuelas posteriores y favorece la recuperación del paciente. El papel del enfermero es considerado fundamental para prevenir complicaciones y favorecer una pronta y rápida recuperación [22].

Por otro lado: la valoración neurológica juega un papel muy importante en el proceso de enfermería, por esta razón se hace necesario un examen que sea ordenado, rápido y con el mayor pensamiento crítico. Para Iturriza, existen cinco elementos que constituyen la exploración neurológica: el nivel de conciencia, la función motora, la función pupilar, la función respiratoria y los signos vitales [23].

Es de suma importancia tener muy en cuenta cuáles son las intervenciones de enfermería para proporcionar una adecuada recuperación y una disminución de la incidencia en futuras complicaciones, por lo que se detalla a continuación las actividades a realizar en este proceso [24].

- Permanecer en reposo. La cabecera deberá estar ligeramente incorporada, unos 30°-45.
- Postura cefálica, con correcto alineamiento cabeza-cuello, y evitando flexiones.
- Evitar la realización de esfuerzos, que de forma inconsciente hagan que el paciente realice una maniobra de Valsalva: evitar estreñimiento, enseñar a estornudar con la boca abierta, control de episodios de tos, vómitos, evitar sonarse la nariz con fuerza.
- Control de constantes vitales, con especial atención a los cambios en la tensión arterial y temperatura.

Esto se debe a que la relación entre la HTA y el daño orgánico/funcional del cerebro parece demostrarse mediante mecanismos que vinculan la presión arterial elevada y el deterioro cognitivo. La HTA afecta las arterias cerebrales a nivel tanto macro como microvascular, produciendo una serie de alteraciones en la función y en la estructura cerebral, además hipoxia e isquemia de la sub-corteza, que de acuerdo a su severidad afecta también la sustancia blanca, generando atrofia y cambios neurodegenerativos, lesiones que se detectaron en el 10 % de los pacientes con déficit cognitivo leve.

En cuanto a los comprometimientos físicos, los que causaron más inestabilidad en la salud fueron: cambios en el patrón respiratorio, deterioro del intercambio de gases que resultó en una mala perfusión tisular, deterioro de la comunicación verbal, movilidad física deteriorada, volumen de líquido deficiente y deterioro de la integridad de la piel, favoreciendo así el riesgo de infecciones [9]. Razón por la cual es importante: Administrar oxígeno a la mayor concentración posible para una saturación de oxígeno del 95%, ya que así se favorece la oxigenación a nivel cerebral promoviendo su pronta recuperación de los tejidos y disminuyendo los índices de deterioro neurológico.

El personal de enfermería curará las heridas diariamente limpiándose, aplicando antiséptico y cubriendo con apósitos una vez al día o cada vez que estos últimos se encuentren manchados o deteriorados. Cuando el cerebro sufre edema severo o el espacio intracraneal se ve comprometido por hematomas o masas en crecimiento, el cráneo, a diferencia de otras áreas del cuerpo, no puede expandirse, permaneciendo rígido. Como resultado, la masa cerebral es comprimida contra el cráneo, elevando la presión intracraneal (PIC) de manera exponencial con el aumento del volumen intracraneal. Esto lleva a una reducción en la perfusión sanguínea, el flujo y la oxigenación cerebral.

Dentro de las estrategias de manejo de las guías *Enhanced Recovery After Surgery* (ERAS) para los pacientes sometidos a craneotomías electivas se promueve introducir de forma rápidamente progresiva la alimentación oral de líquidos a las 6 horas de la cirugía y sólidos a las 12 horas de la cirugía. Es importante que en su recuperación se tome en cuenta lo siguiente:

- El manejo ambiental. Debe regular la temperatura, seguridad y confort.

- Prevenir las caídas, manejar el dolor de los pacientes porque recordemos que es el momento donde hay mayor dolor sobre todo en el sitio de la herida quirúrgica.
- Estar atentos de la administración de analgésicos, dosis y a la hora indicada por el médico, bien sean fármacos o fluidos sanguíneos.
- Vigilar los cuidados del sitio de la herida quirúrgica, que no presente complicaciones como sangrados que muchas veces quedan vasos pequeños sangrando o que no haya una dehiscencia de sutura, mantenerla cubierta con apósitos para así evitar complicaciones tardías como las infecciones, seromas y formación de abscesos.
- Vigilar los drenajes aprendiendo su manejo como ver su coloración que les permita diferenciar que tipo de fluido es (sangre, orinas, líquido cefalorraquídeo, líquido peritoneal, contenido gástrico, bilis, saliva) ver siempre la cantidad, atentos con las horas que lleva el drenaje y reportar.
- Vigilar el catéter y volumen urinarios.

Mantener una posición fisiológica del paciente.

Una mala posición del paciente puede aumentar la PIC al dificultar el drenaje venoso cerebral. Para favorecer dicho drenaje se recomienda.

1. Cabeza en posición neutral, no girada para evitar la compresión de las venas yugulares.
2. Evitar las cintas de sujeción del TOT por debajo de las orejas, se recomienda sujeción tipo diadema o usar cinta adhesiva.
3. Elevación de la cabeza a 30°. Por cada grado que se eleva la cabeza, desciende 1 mmHg la PIC.
4. Una correcta movilización del paciente no supone un aumento de la PIC así, el decúbito lateral con la cabeza alineada no es perjudicial.

De la misma forma es importante: Control de la osmotherapia. Consiste en el empleo de compuestos osmóticos que «secuestran» agua disminuyendo el edema cerebral y por tanto la PIC. Se usan el Manitol 20% (bolo de 150 cc a pasar en 1 hora) y el Suero Salino Hiperosmolar al 7.5% (bolo de 100 cc). Ambos crean un gradiente osmótico que disminuye la PIC y eliminan radicales libres que producen edema cerebral. El Manitol 20% es un diurético osmótico que aumenta la «viscosidad» de la sangre aumentando la disponibilidad de O₂, pero tiene un efecto rebote al ser suspendido.

5 Conclusión

El estudio resalta la importancia del método neutrosófico en la planificación y ejecución de los cuidados de enfermería en pacientes con traumatismo craneoencefálico. Los cuidados de enfermería son procesos secuenciales, planificados y autónomos que deben orientar a conservar y restablecer el bienestar del paciente, considerando la complejidad de su condición. Para ello, es fundamental llevar a cabo un monitoreo integral que incluya la evaluación hemodinámica y neurológica, así como la supervisión de la sedación, analgesia, temperatura corporal, nutrición, posición y movilización. Estas intervenciones buscan prevenir complicaciones sistémicas y neurológicas irreversibles. La implementación de un plan de cuidados específicos ha demostrado beneficios significativos en la comodidad y recuperación del paciente, ya que permite detectar cambios precoces a través del monitoreo constante de signos vitales y estado neurológico. Además, la correcta postura del paciente durante el proceso de recuperación es crucial para el éxito de los procedimientos neuroquirúrgicos, lo que contribuye a reducir la morbi-mortalidad y la duración de la estancia hospitalaria.

Referencias

- [1] M. C. Hernández, M. I. Bouzas, A. M. de Azagra Garde, E. P. Suárez, A. S. González, and R. J. García, "Factores pronósticos precoces de morbimortalidad en el traumatismo craneoencefálico grave en niños. Experiencia en una unidad de politraumatismo infantil," *Medicina Intensiva*, vol. 46, no. 6, pp. 297-304, 2022.
- [2] K. P. García, M. N. M. Morales, M. C. Borrell, J. A. P. Romero, and Y. A. Esquivel, "Factores de riesgo asociados a la mortalidad en pacientes con trauma craneoencefálico agudo," *Revista Cubana de Anestesiología y Reanimación*, vol. 19, no. 3, pp. 1-14, 2020.
- [3] E. G. Mendieta Bermeo, and R. E. Minchala Urgilés, "Revisión Bibliográfica: Cuidados y Complicaciones Postquirúrgicas Mediatas y Tardías en Adultos," *Rev. méd. Hosp. José Carrasco Arteaga*, pp. 235-241, 2018.
- [4] S. A. I. Tocay, and K. L. D. Campos, "Caracterización epidemiológica, clínica y tomográfica de trauma craneoencefálico en Hospital Pedro Bethancourt, Antigua Guatemala," *Revista Científica Internacional*, vol. 7, no. 1, pp. 102-117, 2024.
- [5] J. Park, G.-J. Kim, and S.-K. Hwang, "Thrombolytic evacuation of post-craniotomy epidural haematomas using closed suction drains: a pilot study," *Acta Neurochirurgica*, vol. 150, pp. 359-366, 2008.
- [6] M. Errico, and A. M. Luoma, "Postoperative care of neurosurgical patients: general principles," *Anaesthesia & Intensive Care Medicine*, vol. 24, no. 5, pp. 282-290, 2023.

- [7] M. J. Barrera, C. M. Pilataxi, and S. Z. González, "Cuidado humanizado a la persona en estado crítico y familia: Percepción de enfermería," *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, vol. 7, no. 1, pp. 99-108, 2025.
- [8] M. d. R. H. Velázquez, A. A. Luna, J. F. S. Bravo, and A. A. Luna, "Formación profesional integral de internos de enfermería," *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, vol. 4, no. 2, pp. 79-96, 2022.
- [9] M. I. Caetano da Silva, R. R. Gomes da Silva, S. H. Santos Nogueira, S. M. Lopes, R. Moreira de Alencar, and W. Rodrigues Pinheiro, "Diagnósticos de enfermería para pacientes con traumatismo craneoencefálico: revisión integradora," *Enfermería Global*, vol. 20, no. 64, pp. 584-628, 2021.
- [10] A. Grajales Quintero, E. Serrano Moya, and C. Hahan Von, "Los métodos y procesos multicriterio para la evaluación," *Luna Azul*, vol. 36, no. 1, pp. 285-306, 2013.
- [11] F. Smarandache, "Neutrosophia y Plitogenia: fundamentos y aplicaciones," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 17, no. 8, pp. 164-168, 2024.
- [12] O. Mar Cornelio, Y. Zulueta Véliz, and M. Leyva Vázquez, "Sistema de apoyo a la toma de decisiones para la evaluación del desempeño en la Universidad de las Ciencias Informáticas," 2014.
- [13] F. Smarandache, "A Unifying Field in Logics: Neutrosophic Logic," *Philosophy*, pp. 1-141, 1999.
- [14] F. Smarandache, "Significado Neutrosófico: Partes comunes de cosas poco comunes y partes poco comunes de cosas comunes," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 18, no. 1, pp. 1-14, 2025.
- [15] S. Broumi, and F. Smarandache, "Cosine similarity measure of interval valued neutrosophic sets," *Infinite Study*, 2014.
- [16] I. Deli, S. Broumi, and F. Smarandache, "On neutrosophic refined sets and their applications in medical diagnosis," *Journal of new theory*, no. 6, pp. 88-98, 2015.
- [17] M. R. Hashmi, M. Riaz, and F. Smarandache, "m-Polar neutrosophic topology with applications to multi-criteria decision-making in medical diagnosis and clustering analysis," *International Journal of Fuzzy Systems*, vol. 22, pp. 273-292, 2020.
- [18] J. F. Ramírez Pérez, M. Leyva Vázquez, M. Morejón Valdes, and D. Olivera Fajardo, "Modelo computacional para la recomendación de equipos de trabajo quirúrgico combinando técnicas de inteligencia organizacional," *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, vol. 10, no. 4, pp. 28-42, 2016.
- [19] R. Sahin, and M. Yigider, "A Multi-criteria neutrosophic group decision making method based TOPSIS for supplier selection," *arXiv preprint arXiv:1412.5077*, 2014.
- [20] L. K. Á. Gómez, D. A. V. Intriago, A. M. I. Morán, L. R. M. Gómez, J. A. A. Armas, M. A. M. Alcívar, and L. K. B. Villanueva, "Use of neutrosophy for the detection of operational risk in corporate financial management for administrative excellence," *Neutrosophic Sets and Systems*, pp. 75, 2019.
- [21] R. A. A. Marcos, "Diagnósticos enfermeros definiciones y clasificaciones 2021-2023," *Revista Científica de Enfermería (Lima, En Línea)*, vol. 11, no. 2, pp. 2-4, 2022.
- [22] A. A. L. Baez, S. P. U. Saltos, E. M. M. Quijije, and M. B. P. López, "Bioética y enseñanza bimodal innovadora para el desarrollo de competencias en la carrera de enfermería," *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, vol. 5, no. 6, pp. 345-356, 2023.
- [23] J. B. Iturriza, "El Razonamiento Clínico como herramienta diagnóstica," *Vitae*, no. 43, 2010.
- [24] M. F. de Sevilla Estrach, F. C. Lasasosa, S. S. Matute, A. G. Quesada, and A. P. Rico, "Postoperatorio de tumores cerebrales en la unidad de cuidados intensivos pediátricos." pp. 282-286.

Recibido: noviembre 28, 2024. Aceptado: diciembre 26, 2024